

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

7. Abdullayev, J. (2025). TIL BIRLIKLARI TASNIFIGA AYRIM CHIZGILAR. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 9-14.
8. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.
9. Ro‘Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
10. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO ‘ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.
11. Akbarovich, A. A. LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF FOLK PROVERBS.
12. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.
13. Murtazayevich, M. S., Akbarovich, A. A., & Muratkulov, A. (2025). OTLARNING XUSUSIY BIRIKUVCHILARINING LINGVISTIK TAHLILI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 212-215.
14. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.

MORFEMA VA SO‘Z YASALISHI

*Ergashboyeva Baxtigul Ulug‘bek qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi*

Email: baxtigulergashboyeva0526@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilida morfema tushunchasi, uning invariant xususiyati, struktur va funksional-semantik tasnifi hamda so‘z yasalishidagi o‘rni kompleks tarzda tahlil qilinadi. Shuningdek, morfema va so‘z o‘rtasidagi farqlar, o‘zak va affiksial morfemalarning lug‘aviy hamda grammatik ma’noga ko‘ra tasnifi yoritiladi. Derivatsiya jarayoni va uning affiksatsiya orqali amalga oshishi, shuningdek, morfemik va affiksial sathda kuzatiladigan polisemiya, omonimiya, sinonimiya va antonimiya hodisalari ilmiy asosda izohlanadi. Tadqiqot natijalari morfema va derivatsiya tilning lug‘aviy boyishini ta’minlovchi asosiy mexanizm ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: morfema, invariant, o‘zak, affiks, derivatsiya, affiksatsiya, polisemiya, omonimiya, sinonimiya, antonimiya.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the concept of the morpheme in the Uzbek language, its invariant properties, structural and functional-semantic classification, and its role in word formation. It also clarifies the differences between morphemes and words, and examines the classification of root and affixal morphemes according to their lexical and grammatical meanings. The process of derivation and its realization through affixation are discussed, along with the phenomena of polysemy, homonymy, synonymy, and antonymy observed at the morphemic and affixal levels. The results of the study demonstrate that morphemes and derivation serve as key mechanisms in enriching the lexical system of the language.

Keywords. Morpheme, invariant, root, affix, derivation, affixation, polysemy, homonymy, synonymy, antonymy.

Til murakkab tizim sifatida o‘zaro bog‘langan birliklardan tashkil topadi. Ushbu tizimda morfema eng kichik ma’noli birlik sifatida alohida o‘rin tutadi. Morfema so‘zning ichki tuzilishini shakllantiradi va uning semantik hamda grammatik mazmunini belgilaydi. Shu bois morfema nafaqat morfologiya, balki umumiy tilshunoslikning ham muhim tadqiqot obyektidir.

Morfema til birligi sifatida invariant xususiyatiga ega: ya’ni morfema morflardan tashkil topgan bo‘ladi. Morflar morfemaning semantik tarkibiga ko‘ra ham semantik-fonetik shakliga ko‘ra ham tarmoqlanishi mumkin. Masalan, hozirgi o‘zbek adabiy tilida ko‘plikning ko‘rsatkichi *-lar* affiksi bo‘lib, u morfema sifatida invariant birlikka teng keladi. Shu bilan birga, tilning rivojlanishi va boyishi so‘z yasaliishi jarayoni bilan bevosita bog‘liqdir. Yangi so‘zlar, atamalar va tushunchalar aynan derivatsiya orqali yuzaga keladi. Demak, morfema va derivatsiya o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lgan hodisalardir [Rahmatullayev. Sh, 2006, 95].

O‘zbek tilshunosligida morfema va so‘z yasaliishi masalalari ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. A.G‘ulomov, M.Asqarova, Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov va A.Nurmonovlar morfemaning nazariy asoslarini ishlab chiqib, uning struktur va semantik xususiyatlarini tahlil qilganlar. Ushbu tadqiqotlarda morfema invariant, affiksial tizim va derivatsiya masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Morfema va so‘z o‘rtasidagi farq ularning funksional mohiyatida namoyon bo‘ladi. So‘z mustaqil leksik birlik bo‘lib, nutqda erkin ishlatiladi, morfema esa so‘z tarkibidagi eng kichik ma’noli birlik sifatida mustaqil qo‘llanmaydi. A.G‘ulomov morfemani so‘zning tarkibiy sifatida talqin etadi va uning mustaqil kommunikativ birlik emasligini ko‘rsatadi. Shu bois morfema struktur birlik, so‘z esa kommunikativ birlik sifatida qaraladi [G‘ulomov A, 1965, 45].

Morfemalar lug‘aviy va grammatik ma’nosiga ko‘ra o‘zak va affiksial turlarga ajratiladi. O‘zak morfema so‘zning asosiy ma’nosini ifodalasa, affiksial morfemalar qo‘shimcha ma’no yuklaydi yoki grammatik shakl hosil qiladi. Sh.Rahmatullayev ta’kidlaganidek, affikslar nafaqat grammatik, balki derivatsion funksiyani ham bajarib,

yangi leksik birliklarning yuzaga kelishiga xizmat qiladi. Bu jihatdan affikslar derivatsion va grammatik funksiyalarni bajaradi.

Morfemalarning funksional-semantik tasnifi ularning nutqdagi vazifasiga asoslanadi. U xususiyatiga ko'ra derivatsion va grammatik morfemaga bo'linadi. Derivatsion morfema so'zga qo'shilib, yangi so'z hosil qiladi. Yangi so'z yangi lug'aviy va va grammatik ma'noga ega bo'ladi. Masalan, *paxta* leksimasi *-chi* affiksini olib, *paxtachi* so'zi vujudga keladi. Yangi lug'aviy ma'no yangi grammatik ma'noni ham vujudga keltiradi: narsa – buyum oti shaxs otiga aylanadi.

Morfemik sathda ham murakkab semantik munosabatlar mavjud. Xususan, polisemiya bir morfemaning bir nechta ma'noga ega bo'lishini bildiradi. Omonimiya esa shakli bir xil, ma'nosi turli morfemalar mavjudligini ko'rsatadi. Sinonimiya turli morfemalar orqali o'xshash ma'no ifodalanishini anglatadi, antonimiya qarama-qarshi ma'nolarni bildiradi. Affiksal tizimda ham ushbu hodisalar yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, ayrim qo'shimchalar bir nechta ma'noni ifodalashi (polisemiya), yoki turli qo'shimchalar o'xshash vazifani bajarishi (sinonimiya) mumkin. Bu esa affikslarning faqat grammatik emas, balki semantik jihatdan ham faol ekanligini ko'rsatadi.

Derivatsiya jarayoni aynan shu morfemalar orqali amalga oshadi. Affiksatsiya usuli yordamida yangi so'zlar hosil qilinadi va tilning lug'aviy boyligi oshadi. Bu jarayon ko'p bosqichli bo'lib, yangi ma'nolar ketma-ket hosil bo'lishi mumkin.

Tadqiqot natijalari morfemalarning o'zbek tilida markaziy o'rin tutishini ko'rsatadi. Ular orqali so'z yasaladi, grammatik shakllar hosil qilinadi va semantik munosabatlar ifodalanadi. Ayniqsa, derivatsiya tilning rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi. Shuningdek, morfemik va affiksal sathdagi polisemiya, omonimiya, sinonimiya va antonimiya hodisalari tilning boy va murakkab tizim ekanligini tasdiqlaydi. Morfema tilning eng kichik, ammo eng muhim birliklaridan biri bo'lib, so'zning ichki tuzilishini belgilaydi. So'z yasalishi esa morfemalar orqali amalga oshadigan murakkab jarayon bo'lib, derivatsiya uning asosiy mexanizmi hisoblanadi [Rahmatullayev. Sh, 2006, 96].

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilida morfemalarning struktur va semantik imkoniyatlari keng bo'lib, ular tilning boyishiga xizmat qiladi. Shu sababli morfema va derivatsiya masalalarini o'rganish tilshunoslikda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Morfema tilning eng kichik ma'noli birligi sifatida so'zning ichki tuzilishi va mazmunini belgilaydi. Morfema va so'z o'rtasidagi farq ularning funksional vazifasida namoyon bo'lib, morfema struktur, so'z esa kommunikativ birlik hisoblanadi. Morfemalarning o'zak va affiksal turlarga ajralishi, shuningdek, ularning funksional-semantik va struktur tasnifi til tizimining murakkabligini ko'rsatadi. Derivatsiya esa yangi so'zlar hosil qilish orqali til taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'ulomov A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 1965
2. Morfologiya. – Toshkent: Fan, 1977.

3. Rahmatullayev, Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili (darslik). – Toshkent: Universitet, 2006.
4. Mahmudov, N., Nurmonov, A. O'zbek tilining grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
5. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Akademik nashr. 1-2 jildlar. – Toshkent: Fan, 1966.
6. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.
7. Murtazayevich, M. S., Akbarovich, A. A., & Muratkulov, A. (2025). OTLARNING XUSUSIY BIRIKUVCHILARINING LINGVISTIK TAHLILI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 212-215.
8. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.
9. Muxudullayev, F. (2023). LINGVOPOETIGA DOIR QARASHLAR. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 31-37.
10. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIK LARINING TO 'Y TUSHUNCHASI BILAN BOG 'LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.
11. Ergashevich, Y. H. (2025). AYRIM LEKSEMALARINING ETIMOLOGIYASI XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 22-25.
12. Ro'Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LD VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
13. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN'ANAVIY QARASHLARINING O 'RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.

JUMANAZAR ABDULLAYEV SHE'RIYATIDA INDIVIDUAL -USLUBIY NEOLOGIZMLAR

*Hayitboyeva Shoira Akrom qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Guliston davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Jumanazar Abdullayev she'rlaridagi individual-uslubiy neologizmlar (muallifning o'ziga xos yangi ifodalari) o'rganildi. "Yasha, o'zbek tilim, onajon tilim!",